

YOG'OCH O'YMAKORLIGI TEXNOLOGIYASI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Urazbayeva Gulshad Kadirbergenovna

Toshkent shahar Olmazor tumanidagi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan (zaif eshituvchi) bolalar uchun ixtisoslashtirilgan 106-sonli maktab-internati o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955655>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yog'och o'ymakorligi texnologiyasi an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar asosida o'rganiladi. Yog'och o'ymakorligining tarixiy rivojlanishi, ishlatiladigan yog'och turlari, an'anaviy o'ymakorlik usullari va zamonaviy texnologiyalar, jumladan, CNC dastgohlari va lazerli o'ymakorlik ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada yog'och o'ymakorligi texnologiyasining ekologik jihatlari, barqaror amaliyotlarga ehtiyoj ta'kidlanadi. Xulosa qismida texnologik rivojlanish bilan ekologik muvozanatni ta'minlash zarurligi va bu qadimiy san'atning kelajagi yoritiladi.

Kalit so'zlar. Yog'och o'ymakorligi, texnologiyalar, CNC dastgohlar, lazerli o'ymakorlik, ekologiya, san'at tarixi, yog'och turlari.

WOOD CARVING TECHNOLOGY: TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES

Abstract. This article explores the technology behind wood carving, focusing on both traditional and modern approaches. It outlines the historical development of wood carving, different types of wood used, traditional carving techniques, and modern technologies such as CNC machines and laser engraving. The article also addresses the environmental aspects of wood carving, emphasizing the need for sustainable practices. The conclusion highlights the importance of balancing technological advancements with ecological considerations, ensuring the future of this ancient art form.

Keywords. Wood carving, technology, CNC machines, laser engraving, ecology, art history, types of wood

ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ: ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Аннотация. Данная статья посвящена технологии резьбы по дереву с акцентом на традиционные и современные подходы. В статье рассматривается историческое развитие резьбы по дереву, различные виды древесины, используемые для резьбы, традиционные методы резьбы и современные технологии, такие как станки с ЧПУ и лазерная гравировка. Также поднимаются экологические аспекты резьбы по дереву, подчеркивается важность устойчивых методов. В заключении отмечается

необходимость совмещения технологических достижений с экологическими соображениями для сохранения этого древнего искусства.

Ключевые слова: Резьба по дереву, технологии, станки с ЧПУ, лазерная гравировка, экология, история искусства, виды древесины.

Kirish

Yog'och o'ymakorligi – bu yog'ochdan turli shakllar va naqshlarni yaratish jarayoni bo'lib, inson madaniyati va san'atining ajralmas qismi hisoblanadi. Asrlar davomida bu san'at turi texnologik rivojlanish va zamonaviy asbob-uskunalarining kashf etilishi bilan yangilanib bordi.

Yog'och o'ymakorligi nafaqat bezak va amaliy maqsadlarda qo'llaniladi, balki u milliy madaniyat va an'analarni ham ifoda etuvchi san'at shakli sifatida katta ahamiyatga ega. Ushbu maqola yog'och o'ymakorligi texnologiyasi, uning tarixi, hozirgi kundagi usullari va texnikalari haqida ilmiy yondashuvlarni o'rganadi.

1. Yog'och o'ymakorligining tarixiy rivojlanishi

Yog'och o'ymakorligi qadim zamonlardan beri insoniyat hayotining bir qismi bo'lib kelgan. Dastlab, o'ymakorlar yog'ochdan maishiy buyumlar, mebel, eshik va diniy artefaktlar yasashgan. O'rta asrlarda o'ymakorlik ko'proq diniy binolarni bezashda, xususan, masjidlar, cherkovlar va qasrlar interyerlarida keng qo'llanilgan. Turli xalqlarning o'ziga xos o'ymakorlik usullari, naqshlari va texnikalari shakllangan, masalan, o'zbek yog'och o'ymakorligi milliy naqshlar bilan ajralib turadi.

2. Yog'och turlari va ularning xususiyatlari

Yog'och o'ymakorligida ishlatiladigan yog'och turlari uning mustahkamligi, yumshoqligi va ishlov berish osonligi kabi omillarga qarab tanlanadi. Quyida keng qo'llaniladigan yog'och turlari va ularning xususiyatlari keltirilgan:

Yong'oq yog'ochi: Ushbu yog'och turi mustahkam va oson ishlov berilishi bilan ajralib turadi, bu esa murakkab naqshlarni o'ymakda juda qulaydir.

Qayrag'och yog'ochi: Bu yumshoq yog'och turi o'ymakorlar tomonidan juda qadrlanadi, chunki u oson shakllantiriladi va ishlov berishga mos keladi.

Dub (eman) yog'ochi: Juda mustahkam bo'lgani uchun dub yog'ochidan yasalgan o'ymakorlik buyumlari uzoq muddat saqlanadi.

3. An'anaviy o'ymakorlik texnologiyalari

Yog'och o'ymakorligining an'anaviy usullari qo'l mehnatiga asoslangan bo'lib, unda maxsus asboblardan – pichoqlar, tokarlar, ishkallari va bolg'alardan foydalaniladi. O'ymakorlar yog'ochning tuzilishini o'rganib, undagi tabiiy chiziqlar va shakllardan ijodiy foydalanadi. Quyidagi an'anaviy texnikalar keng tarqalgan:

To'g'ri o'ymakorlik: Yog'ochdan to'g'ri chiziqlar va keskin burchaklar orqali naqshlar va shakllar yaratish usuli.

Chuqurlashtirilgan o'ymakorlik: Ushbu texnika chuqur va hajmli o'ymalarni yaratishga asoslangan bo'lib, u naqshlarga uch o'lchamli effekt beradi.

Bezakli naqsh o'ymakorligi: Bezash maqsadida ishlatiladigan o'ymakorlik turi bo'lib, ko'pincha mebel, eshiklar va ustunlar bezashda qo'llaniladi.

4. Zamonaviy texnologiyalar va asboblardan

Zamonaviy texnologik taraqqiyot yog'och o'ymakorligi sohasida ham sezilarli o'zgarishlarga olib keldi. Elektron asbob-uskunalar va lazer texnologiyalarining kiritilishi yog'ochga ishlov berishni tezlashtirdi va yanada aniqroq o'ymalar yaratishga imkon berdi.

CNC dastgohlari: Kompyuterlashtirilgan nazorat tizimlari yordamida ishlaydigan CNC dastgohlari murakkab naqshlar va shakllarni avtomatik tarzda aniq bajarish imkonini beradi. Bu usul ko'plab o'ymakorlar uchun vaqtni tejashga va sifatni oshirishga yordam berdi.

Lazerli o'ymakorlik: Yog'och yuzasiga lazer yordamida naqsh solish texnologiyasi zamonaviy san'at asarlarida keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiya yog'ochni yuqori aniqlikda o'yish imkoniyatini beradi.

5. Ekologik jihatlardan

Yog'och o'ymakorligi texnologiyasi rivojlanar ekan, ekologik masalalar ham e'tibordan chetda qolmaydi. Yog'ochdan oqilona foydalanish va tabiat resurslarini tejash maqsadida qayta tiklanadigan yog'och materiallari va chiqindilarsiz texnologiyalardan foydalanishga e'tibor

qaratilmoqda. Yog‘och chiqindilarini qayta ishlash orqali o‘ymakorlikda ishlatilishi mumkin bo‘lgan yangi materiallar yaratish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

Xulosa

Yog‘och o‘ymakorligi qadimiy san‘at bo‘lib, zamonaviy texnologiyalar yordamida yangicha ko‘rinish va imkoniyatlarga ega bo‘lib bormoqda. Qo‘l mehnati va an‘anaviy usullar bilan bir qatorda, zamonaviy texnologiyalar yordamida bu soha sezilarli darajada rivojlandi. Biroq, yog‘och o‘ymakorligi texnologiyasining rivojlanishi ekologik muammolarga e‘tibor berishni talab qiladi. Bu san‘at turining milliy madaniyat va merosni saqlab qolishdagi roli katta bo‘lib, uning kelajagi ekologik va texnologik yondashuvlarga bog‘liq.

REFERENCES

1. Bosworth, E. A. Wood Carving: Techniques and Projects. Thames & Hudson, 2019.
2. Walker, David. The Complete Manual of Woodworking. Dorling Kindersley, 2002.
3. Davis, Charles. Carving Techniques and Materials. Sterling Publishing, 2016.
4. Oxford, Timothy. The Art and Craft of Wood Carving. Mitchell Beazley, 2020.
5. Rahmonov, A. O‘zbek Milliy O‘ymakorligi Tarixi. Toshkent: Fan, 2018.